

ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЙ ВЕКТОР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Виталий Кашуба¹ - профессор, доктор наук по физическому воспитанию и спорту;

Татьяна Рычок¹ - кандидат наук по физическому воспитанию и спорту (R_tatian@ukr.net);

Георгий Ярош¹ - аспирант.

¹Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев.

Аннотация. Проведено обобщение теоретических знаний в области использования технологий берегающих и корригирующих здоровье в процессе подготовки юных спортсменов. Показано, что сегодня возникает необходимость пересмотра подходов к организации процесса подготовки юных спортсменов, что особо важно для начального этапа подготовки, на котором должны решаться задачи устранения недостатков в физическом развитии и подготовленности, повышения интереса к занятиям физическими упражнениями.

Ключевые слова: юные спортсмены, здоровье, технологии, спортивная подготовка.

Введение. Анализ парадигмы введение в научный оборот и функционирования в области физической культуры и спорта термина «пространственная организация тела», представленной в работах исследователей [1, 2, 3], служит основанием для констатации о том, что на современном этапе пространственную организацию тела понимают как единство морфологической и функциональной организации человека, отраженную в ее внешней форме - «габитусу», то есть в индивидуальных особенностях биогеометричного профиля осанки, биомеханики стопы, функциональном состоянии опорно-двигательного аппарата (ОДА), а так же морфологическом статусе.

Цель – изучить особенности нарушений пространственной организации тела юных спортсменов и определить направления здоровье берегающего вектора спортивной подготовки.

Материалы и методы: В ходе эксперимента были привлечены 60 боксеров в возрасте от 10 до 12 лет ДЮСШ № 10 (г. Киев). Для выполнения поставленной цели использованы следующие методы исследования, как анализ научно-методической литературы и документальных материалов, антропометрия, педагогическое тестирование. Для определения нарушений осанки обследуемых боксеров проводили визуальный «скрининг». Результаты, полученные в ходе исследования, было обработано с использованием методов математической статистики.

Результаты исследования. Проведенный нами анализ данных медицинских карт боксеров, по полученной предварительного согласия родителей, показал наличие у определенного количества спортсменов нарушений осанки (рис. 1).

Установлено, что у спортсменов 10-11 лет 46,66% (n = 14) имеют нормальную осанку, 13,33% (n = 4) - сутулая спина, а 40% - сколиотическую осанку. Среди спортсменов 11-12 лет 33,33% (n = 10) имеют нормальный тип осанки, 13,33% (n = 4) - сутулая спина и 53,33% - сколиотическую осанку. Следует отметить, что с каждым возрастным периодом от 10 до 12 лет наблюдалась негативная тенденция среди спортсменов, у которых было установлено функциональные нарушения осанки на 13,33%.

Рис. 1. Распределение юных боксеров по типу их осанки согласно данным ежегодного медицинского обследования ($n = 60$).

Перспективы дальнейших исследований видятся нами, прежде всего в разработке методологии профилактики и коррекции нарушений пространственной организации тела юных спортсменов. Учебно-тренировочные занятия юных спортсменов получают не только спортивно-результативной, но и оздоровительной ориентированности при условиях: учета при программировании и конкретного планирования средств спортивной тренировки индивидуальных характеристик пространственной организации тела юных атлетов; использование для оценки исходных данных физического развития юных спортсменов показателей пространственной организации их тела; интеграцию в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов коррекционных физических упражнений, которые выполняются с строгой регламентацией гравитационных взаимодействий организма, с учетом индивидуальных особенностей нарушений пространственной организации тела юных атлетов; организация контроля состояния ОДА юных спортсменов в процессе тренировки на основе модульного мониторинга состояния пространственной организации их тела.

Обсуждение. В последние годы научным сообществом накоплен значительный опыт, который позволяет осуществлять спортивную подготовку юных спортсменов с учетом особенностей развития организма в период роста [1, 6]. Приоритет профилактической составляющей процесса многолетней подготовки спортсменов, обусловлен опасной ситуацией со здоровьем юных атлетов в течение его первого-третьего этапов [4, 5]. На основе изучения широкого спектра научных исследований возникает очевидной интенсификация на современном этапе динамики нарушений пространственной организации тела юных спортсменов, занимающихся различными видами спорта [2, 6]. Полученные результаты дополняют данные авторов [1, 3, 6] относительно показателей физического развития подготовленности юных спортсменов.

Заключение. Анализ данных специальной литературы свидетельствует о том, что в последнее время в методике спортивной подготовки наблюдаются радикальные изменения, связанные с возросшей конкуренцией на крупнейших соревнованиях и выдвиганием на первый план тренировочных программ, выполнение которых часто превышает адаптационные возможности организма спортсменов. По мнению специалистов, данная проблема приобретает особую остроту на начальных этапах многолетней подготовки атлетов, когда резервы их организма интенсивно расходуются на

естественный рост и развитие, а также на энергетическое и пластическое обеспечение задаваемых нагрузок. Ученые определяют нарушения величин физиологических изгибов позвоночного столба, гипермобильность суставов, поперечную и продольную плоскостопие и т.д. маркерами соединительно-тканых дисплазий, которые могут выступать весомыми детерминантами перегрузки различных отделов ОДА спортсменов, а затем - вызывать возникновение в дальнейшем травм и заболеваний и собственно ОДА, и внутренних органов.

Список использованной литературы:

1. Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М. Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровье сберегающая направленность Теория и методика спортивной тренировки. Алматы, 2013. №1. С. 30-35.
2. Кашуба ВО, Попадюха ЮА. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія. К. : Центр учбової літератури, 2018. 768 с.
3. Кашуба В, Ярош Г, Хабінець Т. Характеристика соматоскопічних та соматометричних показників юних боксерів Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020;37:114-120.
4. Платонов В. Н., Большакова И. В. Многолетняя подготовка спортсменов и юношеские олимпийские игры. Наука и спорт: современные тенденции. 2013. № 1. С. 22–29.
5. Пшебыльский В. Здоровьесбережение юного спортсмена на основе индивидуализации его многолетней подготовки. Спорт и здоровье : материалы II Междунар. конгр. СПб., 2005. С. 232–233.
6. Kashuba V., Andrieieva O., Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 20 (Supplement issue 1), Art 52 pp 366 – 371, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661700>

MODERN APPROACHES TO FORMATION HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE SPORTS TRAINING OF YOUNG ATHLETES

Vitaly Kashuba¹ - professor, doctor of sciences in physical education and sport;

Tatiana Richok¹ - doctor of physical education and sport (R_tatian@ukr.net);

George Iarosh¹ - postgraduate student.

¹National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kiev.

Abstract. Generalization of theoretical knowledge in the using technologies of saving and correction of health in the process of training young athletes is performed. It is shown that today there is a need to review the approaches to organization process of training young athletes, that is especially important for the initial phase of training. On this stage the problems of correction the deficiencies in the physical development and fitness and the problems of increasing interest in physical exercise should be solved.

Keywords: young athletes, health, technologies, sports training.